

Pemetaan Alamat dan Fungsi Basis untuk Meningkatkan Unjuk-Kerja *CMAC*

Muhamad Iradat Achmad¹⁾, Adhi Susanto²⁾, Hanung Adinugroho³⁾

Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia

¹⁾ iradat@ymail.com, ³⁾ adinugroho@ugm.ac.id

Abstract—Cerebellar Model Articulation Controller (*CMAC*) is an artificial neural network that uses a postulate of the cerebellum model as its basic structure. This network process inputs into outputs through a series of mapping including the Look Up Table (*LUT*)-based address and binary basis function mappings. The *LUT* address mapping works fast but the characteristics of the input is not well incorporated to the structure and the needs of computation resources is not practical for a system with high input resolution. The binary basis function mapping is easily implemented but produces roughly output.

This paper proposes a formula based address mapping that is more sensitive to the characteristics of the input and can be applied to a variety of input resolutions. This paper also proposes an operational basis function mapping by introducing a calculation of the basis function center and uses it to compute the output in term of the input space. In implementation, *CMAC* is used to reconstruct the “peaks” function with both limited and complete training datasets. Results show that the enhanced *CMAC* increases the network performance of Mean Square Error (*MSE*) (factor of 96%), *MSE* of the leave-one-out training (factor of 86%), ratio of zero weights (factor of 4%), and ratio of weights (factor of 0.5%).

Intisari—Cerebellar Model Articulation Controller (*CMAC*) adalah jaringan syaraf tiruan yang menggunakan postulat model otak kecil sebagai struktur dasarnya. Jaringan ini mengolah masukan menjadi keluaran melalui serangkaian pemetaan termasuk pemetaan alamat *Look Up Table* (*LUT*) dan fungsi basis biner. Pemetaan alamat *LUT* bekerja cepat namun karakteristik masukan tidak tercakup secara baik ke dalam struktur dan kebutuhan komputasi tidak praktis untuk sistem dengan resolusi masukan tinggi. Pemetaan fungsi basis biner diimplementasikan lebih mudah namun menghasilkan keluaran yang kasar.

Tulisan ini mengusulkan pemetaan alamat berdasar rumus yang lebih peka karakteristik masukan dan dapat diterapkan untuk beragam resolusi masukan. Tulisan ini juga mengusulkan pemetaan fungsi basis operasional dengan mengintrodusir perhitungan pusat fungsi basis dan menggunakannya untuk menghitung keluaran dalam konteks ruang masukan. Dalam implementasi, *CMAC* digunakan untuk merekonstruksi fungsi “peaks” dengan *dataset* pelatihan terbatas dan lengkap.

Hasil menunjukkan bahwa *CMAC* yang ditingkatkan meningkatkan unjuk-kerja jaringan *Mean Square Error* (*MSE*) (96%), *MSE* pelatihan *leave-one-out* (86%), rasio bobot nol (4%), dan rasio bobot (0.5%).

Kata kunci-peningkatan *CMAC*, simplifikasi pemetaan alamat, pemetaan fungsi basis operasional

I. PENGANTAR

Cerebellar Model Articulation Controller (*CMAC*) orisinal adalah jaringan syaraf tiruan yang menggunakan postulat model otak kecil (*cerebellum*) [1] sebagai struktur dasarnya. Menurut postulat itu, model otak kecil ekuivalen secara struktural dan fungsional dengan modifikasi jaringan Perceptron [2] untuk meningkatkan kemampuan diskriminasi pola masukan dan kecepatan belajar. Dalam modifikasi tersebut, suatu pengkode biner digunakan untuk memetakan pola masukan menjadi serangkaian digit biner dan lokasi digit ‘1’ dan ‘0’ bersesuaian dengan alamat fungsi basis aktif dan tidak aktif. Pengkode biner memetakan pola masukan mirip menjadi alamat fungsi basis saling berdekatan dan pola masukan berbeda menjadi alamat fungsi basis saling berjauhan. Karakteristik ini mendasari sifat generalisasi lokal dan mempengaruhi kemampuan dikotomi masukan dan kecepatan belajar *CMAC*.

CMAC mengolah masukan menjadi keluaran melalui serangkaian pemetaan termasuk pemetaan alamat berdasar *LUT* dan fungsi basis biner. Menurut [3], pemetaan alamat *LUT* memerlukan ruang penyimpanan besar dan penelitian itu mengusulkan skema pengalamatan langsung untuk mereduksi kebutuhan penyimpanan. Secara prinsip kedua skema tersebut sama karena ruang masukan dan alamat memiliki sistem koordinat berbeda dan hampir semua alamat mencakup lebih dari satu masukan. Kedua skema itu menghasilkan alamat yang terdistribusi pada arah diagonal ruang masukan sehingga karakteristik masukan pada arah berbeda tidak tercakup ke dalam struktur. Tulisan ini mengusulkan pemetaan alamat berdasar rumus yang mengintrodusir variabel ubah-posisi untuk mendapatkan tumpang-susun alamat aktif yang terdistribusi merata ke semua arah ruang masukan sehingga karakteristik masukan saling bertetangga dapat tercakup ke dalam struktur *CMAC*. Pemetaan ini menjadi lebih bermakna pada sistem dengan resolusi masukan tinggi. Tulisan ini juga mengusulkan pemetaan fungsi basis operasional dengan mengintrodusir perhitungan pusat fungsi basis dan menggunakannya untuk menghitung keluaran dalam konteks ruang masukan. Adanya pemetaan ini menjadikan ragam fungsi matematis [4] dapat diterapkan sebagai fungsi basis *CMAC* yang operasional.

Bagian ini telah menjelaskan secara umum tentang *CMAC* dan usulan peningkatannya. Bagian II menjelaskan rangkaian pemetaan *CMAC* dengan memberi penekanan pada pemetaan yang akan ditingkatkan. Bagian III berisi

Gambar 1. Formasi segmen alamat pada sumbu masukan diskrit.

detail peningkatan *CMAC* yang diusulkan. Bagian IV menjelaskan metode penilaian unjuk-kerja yang digunakan dalam implementasi. Bagian V berisi implementasi *CMAC*. Bagian VI berisi kesimpulan dan mengakhiri tulisan ini.

II. *CMAC*

CMAC diusulkan oleh Albus [5][6] untuk aplikasi kendali. Jaringan ini mengolah masukan menjadi keluaran melalui serangkaian pemetaan seperti berikut

$$s \rightarrow k \rightarrow b \rightarrow \beta \rightarrow m \rightarrow a \rightarrow aw \rightarrow y. \quad (1)$$

Dalam hal ini s , k , b , β , m , a , aw , dan y masing-masing secara berurutan adalah masukan kontinu, masukan diskrit, kode biner, segmen alamat, alamat, fungsi basis, fungsi basis terboboti, dan keluaran. Simbol ' \rightarrow ' disebut pemetaan. Pemetaan $s \rightarrow k$ mengubah masukan kontinu s_i menjadi masukan diskrit k_i dengan $i=1,2,\dots,N$ adalah dimensi masukan. Pemetaan $k \rightarrow b$ mengkonversi k_i menjadi kode biner b_i . Pemetaan segmen alamat ($b \rightarrow \beta$) memilih digit $b_j=1$ dan subskrip j terpilih menjadi elemen vektor segmen alamat $\beta_{l=j}$ ($l=1,2,\dots,g$) dengan l adalah nomor lapis. Pemetaan alamat ($\beta \rightarrow m$) menggabung elemen ke- l masing-masing segmen alamat β_i ($i=1,2,\dots,N$) menjadi elemen ke- l vektor alamat m_l ($l=1,2,\dots,g$). Pemetaan $m \rightarrow a$ memicu fungsi basis di masing-masing m_l ($l=1,2,\dots,g$) sehingga diperoleh nilai fungsi basis a_l ($l=1,2,\dots,g$). Akhirnya, pemetaan keluaran ($aw \rightarrow y$) mengakumulasi nilai fungsi basis terboboti aw menjadi keluaran y . Bobot w diperoleh melalui proses pelatihan bobot. Pada *CMAC* dengan fungsi basis biner ($a=1$), operasi *dot* (atau *inner product*) aw ekuivalen dengan penjumlahan elemen bobot aktif w_i ($i=1,2,\dots,g$).

A. Pemetaan Alamat Berdasar *LUT*, $k \rightarrow b \rightarrow \beta \rightarrow m$

Rangkaian pemetaan ini mengolah masukan diskrit k_i ($i=1,\dots,N$) menjadi alamat m_j ($j=1,\dots,g$) melalui penerapan teknik *LUT* di masing-masing sub-pemetaan. Pemetaan $k \rightarrow b$ mengkonversi level diskrit k_i menjadi vektor biner b_i . Komposisi bit b_i harus memiliki nilai '1' sepanjang satu dan hanya satu sub-interval pada seluruh level k_i dan nilai '0' pada k_i lainnya. Cacah b_i yang bernilai '1' untuk setiap level adalah konstan. Ukuran vektor biner b_i sebanding dengan resolusi level diskrit k_i . Pemetaan $b \rightarrow \beta$ merampingkan vektor b_i berukuran tertentu menjadi vektor β_i berukuran lebih kecil. Nilai elemen β_i menyatakan lokasi digit b_i yang bernilai '1'. Akhirnya, pemetaan $\beta \rightarrow m$ menggabungkan lokasi univariat β_i ($i=1,\dots,N$) menjadi alamat multivariat m . Realisasi *LUT* dalam rangkaian pemetaan tersebut sangat bergantung pada kompleksitas (resolusi dan dimensi) ruang masukan diskrit. Realisasi ini cukup cepat untuk kompleksitas rendah namun menjadi masalah untuk

kompleksitas tinggi. Selain itu, kekangan dalam pemetaan $k \rightarrow b$ menyebabkan tumpang-susun alamat dalam $\beta \rightarrow m$ terdistribusi pada arah diagonal ruang masukan sehingga karakteristik masukan bertetangga pada arah berbeda tidak mencakup ke dalam bentukan struktur yang dihasilkan. Masalah ini diselesaikan dalam III.B melalui pemetaan alamat berdasar rumus alamat.

B. Pemetaan Fungsi Basis, $m \rightarrow a$

Pemetaan $m \rightarrow a$ menghitung keluaran fungsi basis biner pada masukan k tercakup alamat m . Nilainya 1 jika k tercakup m dan 0 jika lainnya. Karena itu pemetaan ini menghasilkan keluaran fungsi basis konstan dan pada nilai batas diskontinu. Realisasi pemetaan ini relatif sederhana dengan sumberdaya komputasi minimal. Namun, ketika keluaran konstan cukup memadai untuk beberapa aplikasi, banyak sistem mensyaratkan keluaran fungsi basis kontinu, dan untuk itu fungsi basis tak-biner diperlukan. Beragam fungsi matematis yang ada dalam [4] mengandung variabel fungsi yang nilainya bervariasi dalam ruang masing-masing fungsi sehingga kebutuhan informasi nilai variabel fungsi relatif terhadap ruang masukan menjadikan fungsi tersebut tidak operasional sebagai fungsi basis. Masalah ini diselesaikan oleh pemetaan fungsi basis operasional (III.B).

III. PENINGKATAN *CMAC*

Bagian ini menjelaskan peningkatan *CMAC* yang mencakup pemetaan alamat berdasar rumus dan pemetaan fungsi basis operasional.

A. Pemetaan Alamat Berdasar Rumus, $k \rightarrow m$

Pemetaan ini menyederhanakan pemetaan alamat dari $k \rightarrow b \rightarrow \beta \rightarrow m$ menjadi $k \rightarrow m$ dan mengubah dari alamat berorientasi *LUT* menjadi alamat berorientasi rumus. Pemetaan ini dijelaskan seperti berikut. Gambar 1 menampilkan formasi segmen alamat pada sumbu- k_i ($i=1,\dots,N$). Formasi ini diinterpretasi secara geometris sebagai susunan g lapis β_{ij} ($j=1,\dots,g$). Setiap nilai k_i bersesuaian dengan suatu nilai β_{ij} di lapis- j ($j=1,\dots,g$). Pada lapis ke- j , panjang interval Q_i dibagi oleh g menjadi q_i sub-interval tengah yang masing-masing panjangnya g dan menyisakan dua sub-interval batas yang masing-masing panjangnya o dan $r-o$. Besaran o disebut penyeimbang (*offset*) yang diintrodukir untuk membuat g lapis segmen alamat yang masing-masing memiliki formasi berbeda. Nilai o_{ij} menyatakan besar langkah perubahan formasi ke- j dalam unit sumbu- k_i . Nilai o_{ij} dalam interval $[1,g]$ adalah untuk memastikan bahwa g formasi berbeda memiliki satu sub-interval batas mencakup $k_i=1$ karena satu unit sumbu- k_i setara dengan $(1/g)$ unit formasi m_j . Selain itu, aturan pembagian dua integer menyatakan bahwa pembagian Q_i oleh g (≥ 1) memenuhi relasi $Q_i = o_{i,j} + q_i.g + r_i - o_{i,j}$ dengan q_i

adalah hasil bagi (*quotient*), dan $r_{i,j}$ adalah sisa pembagian (*remainder*) yang nilainya terletak dalam interval $[0, g-1]$. Karena itu, cacah segmen alamat pada lapis ke- j adalah

$$c_{i,j} = \left\lceil \frac{Q_i - o_{i,j}}{g} \right\rceil + 1. \tag{2}$$

Dalam hal ini, $\lceil \bullet \rceil$ adalah operator *ceil* (atau pembulatan ke positif tak-berhingga), dan *offset* $o_{i,j}$ pada lapis ke- j adalah

$$o_{i,j} = \begin{cases} d_i j \bmod g, & \text{untuk } 1 \leq j \leq g-1 \\ g, & \text{untuk } j = g. \end{cases} \tag{3}$$

Persamaan (3) menghasilkan nilai $o_{i,j}$ berbeda pada lapis berbeda karena d_i adalah elemen yang *invertible* modulo g dan perkaliannya dengan setiap nilai $j \in \{1, \dots, g\}$ menghasilkan nilai g yang unik. Jika ada suatu nilai j yang memenuhi relasi $d_j \bmod g = 1 \bmod g$ dengan $d_i \in Z_g = \{0, \dots, g-1\}$, maka nilai j tersebut unik dan $d_i \in Z_g$ disebut elemen yang *invertible* dalam Z_g . Nilai $d_i \in Z_g = \{0, \dots, g-1\}$ disebut *invertible* jika dan hanya jika pembagi utama terbesar (*greatest common divisor* disingkat *gcd*) antara d_i dan g adalah satu, yaitu $\text{gcd}(d_i, g) = 1$.

Penerapan (2) (dan juga (3)) pada masing-masing dimensi masukan k_i ($i=1, \dots, N$) menghasilkan ruang segmen alamat N dimensi (disingkat *ND*) β_j ($j=1, 2, \dots, g$) dan titik $k=(k_1, \dots, k_N)$ dalam ruang masukan bersesuaian dengan segmen alamat $\beta_j=(\beta_{1,j}, \dots, \beta_{N,j})$ dalam ruang segmen alamat. Berdasar fakta bahwa perubahan interval k_i dari $[1, Q_i]$ menjadi $[1, u]$ dengan $1 \leq u \leq Q_i$ menyebabkan perubahan dalam (2) dari Q_i ke $Q_i - (Q_i - u) = u$, maka $k_i \in k$ dalam interval $[1, Q_i]$ akan dipetakan melalui

$$\beta_{i,j} = \left\lceil \frac{k_i - o_{i,j}}{g} \right\rceil. \tag{4}$$

ke $\beta_{i,j} \in \beta_j$ dalam interval $[0, c_{i,j}-1]$, sehingga titik masukan *ND* $k=(k_1, \dots, k_N)$ bersesuaian dengan alamat *ND* $m_j=(\beta_{1,j}, \dots, \beta_{N,j})$ pada lapis $j=1, \dots, g$. Ruang masukan *ND* mengandung $L=Q_1 Q_2 \dots Q_N$ masukan $k=(k_1, \dots, k_N)$ dan ruang alamat *ND* pada lapis- j , β_j , berisi

$$p_j = c_{1,j} c_{2,j} \dots c_{N,j}. \tag{5}$$

alamat untuk masing-masing lapis- j ($j=1, 2, \dots, g$) atau

$$p = p_1 + p_2 + \dots + p_g. \tag{6}$$

alamat untuk semua lapis. Nilai $c_{i,j}$ diperoleh dari (2).

Penomoran tunggal alamat dapat diperoleh melalui *reshaping* ruang alamat berdasar urutan nomor dimensi dan paralel terhadap salah satu sumbu. *Reshaping* berdasar urutan nomor dimensi $1, \dots, N$ dan paralel terhadap sumbu- k_1 ditempuh melalui proses rekursif yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Rumus alamat untuk perubahan $k_1 \in k$ dalam $[1, Q_1]$ ketika $k_{j \neq 1} = 1 \in k$ adalah

$m_j = \beta_{1,j}$. Perubahan $k_1, k_2 \in k$ ketika $k_{j \neq 1, 2} = 1 \in k$ mengembangkan rumus alamat menjadi $m_j = \beta_{1,j} + \beta_{2,j} c_{1,j}$, yaitu perubahan satu unit $\beta_{2,j}$ memerlukan satu kali penjejakan $c_{1,j}$ alamat yang paralel sumbu- k_1 . Perubahan $k_1, k_2, k_3 \in k$ ketika $k_{j \neq 1, 2, 3} = 1 \in k$ mengubah rumus alamat menjadi $m_j = \beta_{1,j} + \beta_{2,j} c_{1,j} + \beta_{3,j} c_{1,j} c_{2,j}$. Proses terus berlanjut sampai akhirnya perubahan $k_1, \dots, k_N \in k$ menghasilkan rumus nomor alamat lapis ke- j ($j=1, \dots, g$)

$$m_j = \beta_{1,j} + \beta_{2,j} \times c_{1,j} + \beta_{3,j} \times c_{1,j} \times c_{2,j} + \dots + \beta_{N,j} \times c_{1,j} \times c_{2,j} \times \dots \times c_{N-1,j}. \tag{7}$$

Alamat m_j menyatakan nomor alamat relatif terhadap masing-masing lapis. Rumus alamat yang menggunakan penomoran tunggal untuk semua lapis dapat diperoleh melalui

$$m'_j = m_j + \sum_{l=0}^{j-1} p_l \tag{8}$$

dengan $p_0=0, j=1, \dots, g$, dan m'_j dalam $[0, p-1]$. Besaran g disebut parameter generalisasi dan besaran d disebut parameter vektor ubahposisi. Kedua parameter ini ditetapkan dalam tahap desain *CMAC*.

B. Pemetaan Fungsi Basis Operasional, $m \rightarrow a$

Fungsi basis sering dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai fungsi dari jarak radial antara titik masukan dan pusat fungsi basis. Beberapa contoh fungsi tersebut adalah fungsi linear radial, fungsi kubik radial, fungsi spline plat tipis (*thin plate*), dan fungsi Gaussian. Bentuk-bentuk fungsi ini dapat digunakan hanya jika pusat fungsi basis relatif terhadap sistem ruang masukan diketahui untuk setiap nilai masukan tercakup. Pada sumbu- k_i , setelah masukan k_i memicu suatu fungsi basis aktif, pusat fungsi basis yang disimbolkan sebagai z_a dapat dihitung melalui

$$z_a(k_i) = \left\{ \begin{array}{l} \alpha + \beta = \chi. \quad (1) \quad (1) \\ K_i - [(K_i - j d_k \bmod g) \bmod g] \\ + \frac{1}{2}(g+1). \end{array} \right\} \tag{9}$$

Dalam hal ini,

$$K_i = \begin{cases} k_i - g & \text{jika } 1 \leq k_i \leq (j d_k \bmod g) \\ k_i - 1 & \text{jika } [(j d_k \bmod g) + 1] \leq k_i \leq Q_i, \\ \alpha + \beta = \chi. & (1) \end{cases} \tag{10}$$

dan batas fungsi basis adalah $t_1 = z_a - 0.5g$ dan $t_2 = z_a + 0.5g$. Pemetaan fungsi basis kemudian memiliki bentuk umum

$$a_i = f(z_a, k_i). \tag{11}$$

dan disebut keluaran fungsi basis univariat karena dipicu oleh variabel masukan $k_i \in k$ ($i=1, \dots, N$) di sumbunya masing-masing. Pemetaan fungsi basis multivariat dapat dihitung melalui

$$a_m = \prod_{i=1}^N a_i. \quad (12)$$

yaitu perkalian antara keluaran masing-masing fungsi basis univariat. Operator perkalian dalam (12) memelihara bentuk fungsi basis univariat.

Bentuk fungsi basis mempengaruhi kemampuan pemetaan keluaran dan pelatihan bobot suatu jaringan. Fungsi Gaussian cenderung menuju 0 ketika jarak radial menuju tak-hingga. Oleh karena itu fungsi ini memiliki representasi lokal sehingga dapat mengurangi interferensi global dalam proses belajar. Karena kekangan lebar fungsi basis berhingga ($=g$), maka fungsi Gaussian dapat dimodifikasi ke bentuk yang lebih kompak seperti berikut

$$f(k_i) = \exp\left(\frac{1}{4((z_a - k_i)/g)^2 - 1}\right). \quad (13)$$

IV. PENILAIAN UNJUK-KERJA

Suatu ukuran yang sering dipergunakan untuk mengetahui seberapa “dekat” vektor keluaran y_i dari vektor keluaran terharap \hat{y}_i dalam suatu *dataset* berhingga $\{a_i, \hat{y}_i\}$ ($i=1, \dots, L$) adalah galat kuadrat rata-rata (*mean squared error*), disingkat *MSE*, dan dihitung melalui

$$MSE = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L (\hat{y}_i - y_i)^2. \quad (14)$$

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin kecil nilai *MSE*, semakin dekat jarak y_i ke \hat{y}_i , dan semakin tinggi penilaian unjuk-kerja jaringan. Sebaliknya, semakin besar nilai *MSE*, semakin jauh jarak y_i ke \hat{y}_i , dan semakin rendah penilaian unjuk-kerja jaringan. *MSE* sering dipergunakan karena perhitungannya memerlukan sumberdaya komputasi minimal dan unjuk-kerja jaringan langsung dapat dinilai setelah proses pelatihan selesai.

Penilaian unjuk-kerja lebih akurat dapat diperoleh melalui proses pelatihan dan pengujian menggunakan dua subset data berbeda, data latih dan data uji, yang dipilih secara acak dari dataset. Ukuran subset data latih umumnya lebih besar dari ukuran subset data uji karena algoritma pelatihan tidak dapat bekerja baik jika data latih tidak mencukupi, sementara unjuk-kerja jaringan tidak dapat diukur secara akurat jika data uji terlalu kecil. Pembagian dataset secara tepat merupakan kesulitan tersendiri dalam skema ini karena data latih berbeda umumnya memberikan unjuk-kerja jaringan berbeda. Kesulitan tersebut diatasi oleh metode *leave-one-out* melalui penetapan hanya satu data sebagai data uji dan sisanya sebagai data latih proses pelatihan dan pengujian berlangsung dalam beberapa siklus sehingga setiap data dalam datasets mendapat kesempatan sekali menjadi data uji. Pada siklus ke- j , yaitu proses pelatihan tanpa data ke- j

dan proses pengujian menggunakan data ke- j , *mean square error* siklus ke- j , disingkat *MSE_j*, dihitung melalui

$$MSE_j = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L (\hat{y}_i - y_i^{(-j)})^2 \quad (15)$$

dengan $y_i^{(-j)}$ adalah elemen ke- i vektor keluaran jaringan yang diperoleh melalui pelatihan tanpa data ke- j . Setelah proses pelatihan dan pengujian seluruh siklus telah dilakukan, rerata *MSE_j* ($j=1, 2, \dots, L$), yang dihitung melalui

$$\overline{MSE} = \frac{1}{L} \sum_{j=1}^L MSE_j, \quad (16)$$

selanjutnya dipergunakan untuk menilai unjuk-kerja jaringan. Penilaian dengan (16) (termasuk (15)) membutuhkan waktu lebih lama dan sumberdaya komputasi lebih besar dari (14), karena proses pelatihan dan pengujian berlangsung dalam beberapa siklus. Meski demikian, penilaian (16) lebih akurat dari (14) karena proses pelatihan tanpa data latih ke- j yang menghasilkan $y_i^{(-j)}$ inheren dengan struktur yaitu cacah dan situasi tumpang-susun bobot aktif yang menyimpan informasi keluaran ke- j , dan inheren dengan kemampuan generalisasi yaitu interpolasi (atau aproksimasi) dan ekstrapolasi lokal data ke- j .

Ukuran (16) dipergunakan untuk menilai unjuk-kerja jaringan dalam proses perhitungan bobot menggunakan dataset yang berukuran relatif kecil dan dipilih secara acak dalam range data. Ukuran (14) dipergunakan setelah proses perhitungan keluaran menggunakan dataset lengkap dan bobot terlatih hasil proses sebelumnya. Selain itu unjuk-kerja struktur juga dapat diketahui melalui perhitungan rasio bobot nol dan rasio bobot. Rasio bobot nol adalah perbandingan antara cacah bobot terlatih dan tidak dilatih. Ukuran ini dapat dipergunakan untuk mengetahui kemampuan pemetaan alamat menghasilkan tumpang-susun alamat yang kondusif membaca karakteristik masukan bertetangga. Rasio bobot yang didefinisikan sebagai perbandingan antara cacah masukan dan cacah bobot terlatih dapat dipergunakan untuk mengetahui efisiensi struktur.

V. IMPLEMENTASI

Dalam implementasi ini *CMAC* tanpa dan dengan peningkatan dipergunakan untuk merekonstruksi fungsi *peaks* [7] yang memiliki bentuk matematis seperti berikut

$$f(x_1, x_2) = 3(1 - x_1)^2 e^{-x_1^2 - (x_2+1)^2} - \frac{1}{3} e^{-(x_1+1)^2 - x_2^2} - 10\left(\frac{1}{5} x_1 - x_1^3 - x_2^5\right) e^{-x_1^2 - x_2^2}. \quad (17)$$

Gambar 2 menampilkan sampel dataset pada bidang x_1, x_2 dengan resolusi spasial 2^{10} . Resolusi ini cukup memadai untuk memperlihatkan bahwa f kontinu dalam interval $[-3, 3]$ sumbu x_1 dan x_2 .

Gambar 2. Sampel dataset terbatas dan lengkap dalam ruang masukan resolusi spasial 2^{10} .

Simulasi menggunakan dua dataset yang berbeda cara memperoleh, penggunaan, dan ukuran masing-masingnya. Dataset pertama adalah $\{(x_{1,i}, x_{2,i}), y_i\}$ ($i=1, \dots, L_1$) dengan $x_{1,i}$ dan $x_{2,i}$ dipilih secara acak dan merata dalam interval $[-3, 3]$ sumbu x_1 dan x_2 , dan y_i adalah nilai fungsi (17) pada posisi $(x_{1,i}, x_{2,i})$. Disebut acak karena periode data tak-hingga bergantung pada kemampuan mesin pembangkitnya, dan disebut merata karena setiap nilai yang dibangkitkan memiliki peluang kemunculan sama. Ukuran L_1 ditetapkan setelah parameter kuantisasi masukan, Q_1 dan Q_2 , diberikan dalam tahap desain, sehingga nilainya dapat ditetapkan lebih kecil ('<') atau sangat lebih kecil ('<<') dari ukuran ruang masukan terkuantisasi. Dataset ini dipergunakan dalam proses perhitungan vektor bobot. Dataset kedua disebut lengkap karena mengandung semua kemungkinan titik dalam ruang masukan yang telah dikuantisasi. Dataset ini adalah $\{(x_{1,i}, x_{2,i}), y_i\}$ ($i=1, \dots, L_2$) dengan $x_{1,i}$ dan $x_{2,i}$ adalah nilai masukan terkuantisasi dan dapat memiliki komposisi nilai berbeda jika metode kuantisasi yang digunakan berbeda. Dataset ini dipergunakan dalam proses perhitungan keluaran setelah proses perhitungan bobot menggunakan dataset pertama selesai. Penggunaan dua dataset berbeda adalah untuk menyertakan pengaruh struktur dan kemampuan generalisasi suatu jaringan dalam perhitungan performa sehingga penilaian menjadi lebih akurat. Pengaruh struktur dapat berasal dari perbedaan metode kuantisasi masukan, sementara pengaruh kemampuan generalisasi berasal dari perbedaan ukuran dataset, yaitu ukuran dataset perhitungan vektor bobot lebih kecil atau sangat lebih kecil dari ukuran dataset perhitungan vektor keluaran.

Dalam tahap desain, kedua CMAC (tanpa dan dengan peningkatan) menggunakan parameter kuantisasi masukan $[s_{\min}, s_{\max}] = [-3, 3]$ dan $(Q_1, Q_2) = (128, 128)$. Desain CMAC tanpa peningkatan menerapkan metode kuantisasi ruang masukan merata dan menggunakan parameter generalisasi $g=23$, vektor ubahposisi $d=(d_1, d_2)=(1, 1)$, fungsi basis biner, dan pelatihan bobot *error correction rule* dengan ambang galat 1×10^{-7} . Sementara desain CMAC dengan peningkatan menggunakan $g=23$, $d=(1, 5)$, fungsi basis gaussian (13), dan pelatihan bobot *least mean square (LMS)* [9] dengan $\mu=0.5$. Kedua struktur menggunakan

cacah epok=100 untuk menyelesaikan satu siklus pelatihan. Ukuran dataset pertama ditetapkan $L_1=500$ (atau ~ 33 kali lebih kecil dari ukuran dataset kedua $L_2=Q_1 \times Q_2=128^2$). Posisi $(x_{1,i}, x_{2,i})$ dataset pertama dibangkitkan dan nilai fungsi $y_i=f(x_{1,i}, x_{2,i})$ dihitung. Dataset kedua dibangkitkan setelah proses kuantisasi masukan selesai. Kuantisasi merata menetapkan 128 partisi seragam dalam interval masukan $[-3, 3]$ sumbu x_1 dan x_2 , sementara kuantisasi optimal menggunakan karakteristik fungsi f Gambar 2 untuk mengoptimalkan partisi masing-masing sumbu. Optimisasi berlangsung secara iteratif dan kriteria berhenti iterasi yang digunakan adalah ambang galat realtif = 1×10^{-9} dan cacah iterasi =250. Perbedaan metode kuantisasi masukan kedua CMAC menyebabkan komposisi dataset lengkap ke dua struktur saling berbeda.

Gambar 2 menampilkan distribusi 500 titik dataset pertama pada bidang x_1x_2 dengan penanda titik. Hasil pemeriksaan dataset pertama menunjukkan bahwa 70 dari 500 titik data dalam dataset pertama memiliki nilai rekonstruksi berbeda karena metode kuantisasi berbeda. Titik-titik tersebut diberi penanda lingkaran. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan metode kuantisasi kedua CMAC menghasilkan dataset berbeda. Gambar 2 juga memperlihatkan 10 dari 500 titik dengan penanda segitiga ke bawah yang *co-incident* setelah kuantisasi merata, dan 8 dari 500 titik dengan penanda segitiga ke atas yang *co-incident* setelah kuantisasi optimal. Maksud *co-incident* adalah titik-titik berbeda namun jaraknya cukup dekat memiliki nilai kuantisasi sama. Kasus titik-titik yang *co-incident* mirip dengan kasus interferens belajar dalam proses pelatihan. Pengaruh titik *co-incident* terhadap performa jaringan relatif kecil karena cacah nya kecil, dan pengaruh yang kecil itu dapat diminimalkan dalam pelatihan dengan cacah epok yang besar.

Proses perhitungan vektor bobot menggunakan dataset pertama berlangsung selama 500 siklus, dan dalam setiap siklus proses iteratif berlangsung selama 100 epok, sehingga total epok yang ditempuh selama proses perhitungan vektor bobot adalah $500 \times 100 = 50000$ epok. Seiring proses ini, proses perhitungan performa jaringan MSE_j juga dilakukan. Pada siklus ke- j ($j=1, \dots, 500$) proses pelatihan tanpa data ke- j dan proses pengujian menggunakan data ke- j diterapkan. Proses pelatihan dimaksud berlangsung selama 499 iterasi karena 1 dari 500 data tidak dilatih. Dengan demikian, total iterasi yang diperlukan dalam proses perhitungan vektor bobot menggunakan dataset pertama adalah 50000×499 iterasi. Proses perhitungan vektor bobot dan proses perhitungan performa yang berjalan bersama tidak saling mempengaruhi karena vektor bobot kedua proses saling berbeda. Inisialisasi vektor bobot dalam setiap siklus proses perhitungan performa menggunakan vektor bobot nol $\underline{0}$, sehingga independensi masing-masing MSE_j ($j=1, \dots, 500$) dapat terjaga. Sementara, dalam proses perhitungan vektor bobot, inisialisasi vektor bobot siklus ke- j menggunakan vektor bobot siklus sebelumnya, dan pada $j=0$ inisialisasi vektor bobot adalah $\underline{0}$. Inisialisasi bobot demikian tidak mempengaruhi vektor bobot yang dihasilkan karena data latih dibangkitkan secara acak dan pelatihan tanpa data ke- j belaku untuk semua $j=1, \dots, 500$.

Gambar 3. Ploting galat versus nomor iterasi dalam proses belajar CMAC sebelum peningkatan (atas) dan CMAC setelah peningkatan (bawah). Kiri ke kanan: epok 1, 5, dan 50.

Proses konvergensi algoritma belajar kedua struktur dapat teramati melalui *ploting* galat e_k terhadap nomor iterasi k , seperti ditunjukkan dalam Gambar 3. Indikator nilai rerata galat dan deviasi baku yang terbaca semakin kecil seiring meningkatnya epok merupakan indikasi bahwa algoritma belajar semakin konvergen. Juga diketahui bahwa nilai rerata galat berfluktuasi disekitar nol. Hal ini menunjukkan bahwa galat e_k tidak murni independen dengan keluaran y_k , namun bergantung lemah (*weakly dependent*) dengan y_k . Fluktuasi tersebut menyebabkan estimasi gradien instan pada setiap langkah iterasi cukup berbeda dengan nilai gradien sebenarnya, yang kemudian menyebabkan *noise* dalam vektor bobot memaksa nilai bobot berfluktuasi di sekitar nilai bobot optimum. Nilai rerata dan khususnya deviasi baku dapat dipergunakan untuk menilai kecepatan konvergensi algoritma belajar. Dari Gambar 3 diketahui bahwa nilai deviasi baku epok ke-1, 5, dan 50 mengalami penurunan yang cukup besar dan cepat. Indikasi ini menunjukkan bahwa peningkatan *CMAC* menghasilkan peningkatan kecepatan konvergensi algoritma belajar.

Vektor bobot terlatih yang diperoleh melalui proses pelatihan 50000 epok (1 epok=500 iterasi) telah cukup memadai untuk dipergunakan dalam perhitungan keluaran. Hasil perhitungan 50 elemen pertama vektor keluaran kedua struktur dan vektor keluaran terharap (atau target) yang bersesuaian dari dataset perhitungan bobot diperlihatkan dalam Gambar 4 atas. Penanda titik data ketiga kurva ('•', 'Δ', dan '▽') tampak saling tumpang-susun sehingga perbedaan *ploting* ketiga kurva tidak terlihat. Dalam hal ini, kedua struktur mampu mereproduksi vektor keluaran yang sangat 'dekat' dengan vektor keluaran terharap. Histogram galat kedua struktur dalam Gambar 4 bawah menjelaskan bahwa galat terdistribusi di sekitar nilai rerata yang semakin mendekati nol dengan deviasi baku yang semakin kecil. Hal ini merupakan

indikasi bahwa bobot terlatih yang dihasilkan peningkatan *CMAC* lebih akurat mereproduksi vektor keluaran.

Hasil perhitungan performa MSE_j kedua struktur yang diperlihatkan dalam Gambar 5 menunjukkan bahwa di semua siklus pelatihan tanpa data ke- j ($j=1, \dots, 500$) dan

Gambar 4. Rekonstruksi 50 elemen pertama vektor keluaran (atas) dan histogram galat CMAC sebelum peningkatan (bawah kiri) dan setelah peningkatan (bawah kanan).

Gambar 5. Performa MSE_j metode *leave-one out CMAC* sebelum peningkatan (atas) dan setelah peningkatan (bawah).

Gambar 6. Plotting dataset lengkap (kiri), rekonstruksi dari pelatihan dataset terbatas (tengah), bidang galat (kanan). CMAC sebelum peningkatan (atas) dan setelah peningkatan (bawah).

pengujian atas data ke- j , nilai MSE_j , rerata, dan deviasi baku yang dihasilkan oleh peningkatan $CMAC$ sangat lebih kecil. Nilai deviasi baku yang lebih besar merupakan indikasi bahwa struktur $CMAC$ rentan terhadap perubahan komposisi data latih. Hal ini karena bidang penerimaan masukan yang dibentuk oleh tumpang susun fungsi basis terdistribusi pada ruang masukan secara tidak merata dan berorientasi diagonal sehingga mengurangi independensi fungsi basis di masing-masing bidang penerimaan dan independensi antar bidang penerimaan. Berkurangnya independensi ini menyebabkan vektor bobot lebih sensitif terhadap perubahan keluaran.

Gambar 6 menampilkan plotting dataset lengkap fungsi *peaks*, bidang rekonstruksi, dan bidang galat. Dataset lengkap diperoleh melalui kuantisasi merata (kiri-atas) dan kuantisasi optimal (kiri-bawah) ruang masukan. Bidang rekonstruksi diperoleh melalui pelatihan dataset terbatas yang berisi 500 data latih atau 33 kali lebih kecil dari ukuran dataset lengkap (16384). Peningkatan $CMAC$ menghasilkan bidang rekonstruksi yang tampak lebih halus dan lebih mendekati fungsi target dibanding $CMAC$ tanpa peningkatan. Hal ini semakin jelas terlihat pada bidang galat. Hasil perhitungan MSE menunjukkan bahwa $CMAC$ setelah peningkatan mampu memperkecil nilai MSE (memperbaiki unjuk-kerja hingga 96%. Selain itu, perhitungan angka kondisi bentuk matriks fungsi basis yang didefinisikan sebagai pembagian nilai singular terbesar oleh nilai singular terkecil menghasilkan 1.31×10^{16} sebelum peningkatan dan 6.24×10^6 setelah peningkatan $CMAC$. Dengan angka ketelitian 10^{15} , matriks fungsi basis mengalami perubahan dari singular menjadi tak-singular. Hal ini menegaskan bahwa vektor bobot terlatih $CMAC$ sebelum ditingkatkan lebih sensitif terhadap perubahan keluaran. Dampak sensitifitas bobot terlihat pada rekonstruksi bidang galat kedua struktur. Perhitungan rasio bobot nol menghasilkan $979/44=22.25$ untuk $CMAC$ setelah ditingkatkan dan $984/54=18.22$ untuk $CMAC$ sebelum ditingkatkan. Peningkatan unjuk-

kerja sebesar 4 % ini menunjukkan bahwa $CMAC$ setelah ditingkatkan lebih kondusif membaca karakteristik masukan. Hasil perhitungan rasio bobot $CMAC$ $16384/979=16.74$ setelah peningkatan dan $16384/984=16.65$ sebelum peningkatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efisiensi 0.5 %.

VI. KESIMPULAN

Peningkatan $CMAC$, yang terdiri atas pemetaan alamat berdasar rumus dan pemetaan fungsi basis operasional, telah diusulkan dalam penelitian ini. Dalam simulasi, setelah melalui pelatihan dataset terbatas dan lengkap, $CMAC$ dengan dan tanpa peningkatan diterapkan untuk merekonstruksi fungsi *peaks*. Hasil penilaian menunjukkan bahwa $CMAC$ yang diusulkan meningkatkan unjuk-kerja jaringan *Mean Square Error* (MSE) (96%), MSE pelatihan *leave-one-out* (86%), rasio bobot nol (4%), dan ratio bobot (0.5%).

REFERENSI

- [1] J. S. Albus, "A Theory of Cerebellar Function," *Mathematical Bioscience*, vol. 10, pp. 25-61, Feb. 1971.
- [2] Rosenblatt, F., "The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in The Brain", *Psychological Review*, vol. 65, No. 6, pp. 386-408, 1958.
- [3] J. S. Ker, Y. H. Kuo, R. C. Wen, and B. D. Liu, "Hardware Implementation of CMAC Neural Network with Reduced Storage Requirement," *IEEE Trans. Neural Networks*, vol. 8, no. 6, pp. 1545-1556, November 1997.
- [4] M. Brown and C. Harris, "Neurofuzzy Adaptive Modelling and Control," Prentice Hall, 1994, pp. 235-240.
- [5] J. S. Albus, "A New Approach to Manipulator Control: The Cerebellar Model Articulation Controller (CMAC)," *J. Dynam. Syst., Meas., Contr.*, pp. 220-227, Sept. 1975.
- [6] J. S. Albus, "Data Storage in The Cerebellar Model Articulation Controller (CMAC)," *J. Dynam. Syst., Meas., Contr.*, pp. 228-233, Sept. 1975.
- [7] Matlab Function Reference Release 14, Service Pack 1.